
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 97

DOI 10.5281/zenodo.19107977

Научная статья

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ А. И. ГЕРЦЕНА В КОНТЕКСТЕ «РУССКОГО СОЦИАЛИЗМА»

A. I. HERTZEN'S SOCIAL AND STATE OPINIONS IN THE CONTEXT OF "RUSSIAN SOCIALISM"

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В статье представлены основные позиции российского революционного демократа, публициста, писателя XIX века Александра Ивановича Герцена по теоретическим вопросам общественного и государственного развития России. Отмечается, что его представления о социализме для России отличались от марксистского учения: в частности, А. И. Герцен считал, что социальной основой русского социализма должно быть крестьянство, причем крестьяне должны иметь свой надел земли. Преобразования от монархии к социальной республике, по мысли А. И. Герцена, должны осуществляться постепенно, без насильственной революции. Такой подход в значительной мере обуславливался увлечением А. И. Герцена западноевропейскими вариантами социального развития в период его длительной эмиграции. Тем не менее теоретические работы А. И. Герцена существенно обогатили российскую общественно-государственную мысль своего времени. Соответственно, богатое идейное наследие А. И. Герцена в немалой степени способствовало подготовке общественного сознания России к известным реформам либерального толка 1860-х гг., а в дальнейшем и к событиям начала XX в.

This article presents the fundamental positions of the 19th-century Russian revolutionary democrat, publicist, and writer Alexander Ivanovich Herzen on theoretical issues of social and governmental development in Russia. It is noted that his ideas about socialism for Russia differed from Marxist doctrine: in particular, Herzen believed that the social foundation of Russian socialism should be the peasantry, with peasants owning their own plots of land. According to Herzen, the transformation from a monarchy to a social republic should be gradual, without violent revolution. This approach was largely due to Herzen's fascination with Western European models of social development during his long period of exile. Nevertheless, Herzen's theoretical works significantly enriched Russian socio-governmental thought of his time. Accordingly, the rich ideological legacy of A. I. Herzen contributed to a significant degree to the preparation of the public consciousness of Russia for the well-known liberal reforms of the 1860s, and later for the events of the early 20th century.

Ключевые слова: А. И. Герцен, русский социализм, революция, Россия, крестьянство, народ, Европа, республика.

Key words: A. I. Herzen, Russian socialism, revolution, Russia, peasantry, people, Europe, republic.

В литературе справедливо указывается, что Александр Иванович Герцен — это одна из ключевых фигур в русской интеллектуальной истории XIX в., первый русский социалист, публицист, политический деятель [13, с. 73], «виднейшая фигура в политической, культурной и философской жизни России» [10, с. 21]. Рассматривая общественно-государственные суждения А. И. Герцена, следует прежде всего отметить, что их общий вектор связан с социалистическим направлением, теоретической разработке которого были подчинены философские, исторические и литературные труды А. И. Герцена, причем социализм здесь имеется в виду в понятиях, которые обосновывал сам А. И. Герцен («русский социализм»), а не социализм марксистско-ленинский, который по-прежнему более привычен для современности (это нужно иметь в виду при раскрытии в дальнейшем конкретных вопросов, учитывая, что здесь имелись определенные различия). Нужно также учитывать, что, как и большинство российских демократов своего времени, А. И. Герцен прошел в своем интеллектуальном развитии через период глубокого увлечения гегельянством; соответственно, будущее развитие человечества, по убеждению А. И. Герцена, должно привести к «снятию» антагонистических противоречий в обществе, формированию философско-научного знания, неразрывно связанного с действительностью.

При этом А. И. Герцен находил в философии Гегеля теоретическое основание своего несогласия с существующим положением дел в обществе, отсюда и близкая А. И. Герцену идея сближения немецкой философии с французским утопическим социализмом [11, с. 29]. Этот пример показывает, что у А. И. Герцена, если иметь в виду основные этапы его мировоззренческого развития, общественно-государственные взгляды вполне логично вытекают из общефилософских суждений; но, опять же, в течение жизни эти суждения определенным образом корректировались. Так, в поздний период своего творчества — конец 1860-х гг. — А. И. Герцен несколько переосмыслил присущий ему радикальный подход к общественно-государственным преобразованиям и посчитал более целесообразной «постепенность» общественного развития.

Затронем некоторые более конкретные аспекты общественно-государственных суждений А. И. Герцена. В этом контексте необходимо отметить влияние на его осмысление окружающего мира результатов революции во Франции в 1848 г., в том числе это касалось и государственного строя. Когда революция во Франции потерпела поражение, А. И. Герцен с присущим ему писательским даром писал: «После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены... Национальная гвардия, со свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом... Каваньяк возил с собою в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуазия торжествовала. По бульварам стояли палатки, лошади глодали береженные деревья Елисейских полей... везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп» [4, с. 16]. Для него это было неожиданно — как это могло случиться, почему пала республика и к власти вскоре пришел новый диктатор Франции — император Наполеон III? Ведь, по тогдашним его понятиям, «монархия не имеет смысла, она держится насилием, а от имени «республика» сильнее бьется сердце».

А. И. Герцен сосредоточенно размышлял, упорно добываясь до истины. Ему было важно знать: поражение революции во Франции (а затем и во всей Европе) — это случайность или закономерность? Он пытался найти такое революционное учение, которое позволило бы ориентироваться среди стихийных выступлений, для чего, собственно, и приехал во Фран-

цию, и затем он стремился наложить это революционное учение на российскую действительность [18, с. 361]. Но оказалось, что, по сути, революционной теории во Франции нет. И это при том, что целое поколение демократов сложилось накануне революции во Франции; однако, как выяснил А. И. Герцен, у этих «бумажных драконов» нет никакого революционного метода, нет никакой революционной партии со своей программой, четкой целью, с учением о стратегии и тактике борьбы, нет признанных вождей, имеющих право и основание встать во главе народа и вести его, и не потому их нет, что они оттеснены «революционными хористами», а потому, что таков характер движения во Франции [17, с. 70–72].

Между тем в то время революционная теория о социализме уже создавалась К. Марксом и Ф. Энгельсом. Однако А. И. Герцену сначала это было неизвестно, а потом, после ознакомления с этим учением, он решил, что оно — не для России, потому что в России почти нет пролетариата, а большинство народа составляет крестьянство. Такой подход А. И. Герцена к данному вопросу оказался не случайным. Дело в том, что А. И. Герцен, чье мировоззрение изначально, в основе, было сформировано в России и навеяно декабризмом, как говорится, не проникся тем, что принято называть классическим (марксистско-ленинским) социализмом, то есть борьбой за освобождение трудящихся и угнетенных классов от порабощения и эксплуатации. Вероятно, это объяснялось тем, что А. И. Герцен вращался в основном в кругу представителей буржуазной демократии, в их числе эмигранты разных национальностей, принимавшие участие в борьбе за демократизацию или за национальное освобождение своих отечеств (итальянцы, поляки, немцы, испанцы и прочие), которые, по сути, отношения к социализму не имели или же приспособляли социализм к задачам буржуазных реформ, как это, в сущности, делал и сам А. И. Герцен. Поэтому, видимо, он не акцентировал внимания на «Манифесте Коммунистической партии», и в целом учение К. Маркса не стало для А. И. Герцена определяющим.

Возможно также, причина и в том, что А. И. Герцен разуверился в революционных возможностях Франции и в целом всей Европы. Более того, поражение революции он принял за признак несомненного исчерпания энергии западных народов. Но, с другой стороны, здесь стала оформляться позиция А. И. Герцена о русском социализме, где, в отличие от марксизма, включались только два источника как основы соответствующего мировоззрения: немецкая философия и учения утопических социалистов. Такой подход позволил А. И. Герцену выделить следующие элементы теории «русского социализма»: государство; образованное меньшинство; община; личность; власть. По его мнению, самодержавное государство уже не служило ни национальному самосохранению, ни просвещению, его политика, основанная на принципе репрессий, в конце концов создала себе только оппозицию, и, чем сильнее было давление, тем радикальнее проявлялось противостояние. Исходя из этого, А. И. Герцен полагал, что Россия раньше Запада достигнет социального идеала, так как обладает двумя замечательными потенциальными возможностями — общиной и «нетронутой психикой» — и с учетом того, что сама Россия — не «ужасный Калибан», поскольку за видимым абсолютистским режимом кроется русский народ, который восторжествует в ближайшем будущем [9, с. 112].

В итоге А. И. Герцену удалось сформировать достаточно цельную теорию русского социализма, которую, напомним, он обосновывал, по сути, параллельно социалистической теории Маркса-Энгельса. Впервые идеи русского социализма были изложены А. И. Герценом в статье «Россия» (август 1849 г.). Термин «русский социализм» он вводит в статье «Порядок торжествует!», а в статье «Россия» он отмечает, что именно Россия, а не Запад находится ближе к социалистической революции, основываясь на рассуждениях о русской общине. Эта статья — первый набросок идей «русского социализма». В частности, А. И. Герцен пишет, что русская сельская община существует с незапамятного времени, и довольно схожие формы ее можно найти у всех славянских племен. Там, где ее нет, она пала под германским вли-

янием. У сербов, болгар и черногорцев она сохранилась в еще более чистом виде, чем в России. Сельская община представляет собой, так сказать, общественную единицу, нравственную личность; государству никогда не следовало посягать на нее; община является собственником и объектом обложения; она ответственна за всех и каждого в отдельности, а потому автономна во всем, что касается ее внутренних дел. Ее экономический принцип — полная противоположность знаменитому предложению Мальтуса: она представляет каждому без исключения место за своим столом. Земля принадлежит общине, а не отдельным ее членам, последние же обладают неотъемлемым правом иметь столько земли, сколько ее имеет каждый другой член той же общины; эта земля предоставлена ему в пожизненное владение; он не может, да и не имеет надобности передавать ее по наследству. Его сын, едва он достигает совершеннолетия, приобретает право, даже при жизни своего отца, потребовать от общины земельный надел [6, с. 51–152]. Как видно, А. И. Герцен определял право на землю как основу вообще российского бытия. Отсюда и другой его вывод: сельский пролетариат в России невозможен. Такой подход А. И. Герцена в дальнейшем подвергался критике ввиду того, что не учитываются реальные условия жизни в России, и это не было лишено оснований [3, с. 39]. При этом, разумеется, А. И. Герцен отвергал крепостное право, причем освобождение крестьян от крепостничества должно осуществляться непременно с земельным наделом.

После эмиграции в Лондон А. И. Герцен продолжал работать над теорией русского социализма, но теперь уже все больше и больше в пропагандистском формате, используя созданную им Вольную русскую типографию. Так, он полагал возможным для России миновать определённые фазы европейского развития, поскольку Россия уже прошла через эти фазы, можно сказать, идеально: «Россия проделала свою революцию в европейской школе. Дворянство вместе с правительством образуют европейское государство в государстве славянском. Мы прошли через все фазы либерализма, от английского конституционного поклонения 93-му году. Народу не нужно начинать снова этот скорбный труд, проделанный уже Россией» [7, т. 12, с. 115]. При этом А. И. Герцен не игнорирует опыт Запада, поскольку без содействия западных социалистических идей славянские народы не смогут собраться силами и не перейдут к сознательному социализму [14, с. 126]. В книге «Былое и думы» он пишет: «Артель и сельская община, раздел прибýtка и раздел полей, мирская сходка и соединение сёл в волости, управляющиеся сами собой, — всё это краеугольные камни, на которых создаётся храмина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни всё же камни, и без западной мысли наш будущий собор останется при одном фундаменте» [7, т. 9, с. 190]. И уже ко времени крестьянской реформы 1861 г. главные идеи русского социализма были А. И. Герценом выработаны и многократно повторены.

Интересна в этом контексте оценка А. И. Герценом крестьянской реформы 1861 г. Первоначально позитивная оценка довольно быстро, после более тесного ознакомления с документами, трансформировалась в негативную. Уже 1 апреля 1861 г. А. И. Герцен опубликовал статью «День страха» с обвинением царя, а 22 августа того же года заявил: «Мы не верим в него больше». Считая тогдашнюю государственную форму России отрицательной, он называет правительство Александра II «преступным», «кровавым», «противонародным», «противочеловеческим». В очерках «Концы и начала», написанных в 1862–1863 гг., А. И. Герцен выступил как убежденный в великой будущности своей родины, ее культуры, уверенный в конечной победе ее народа, в торжестве социализма (в его понимании). Вместе с тем А. И. Герцен не поддерживал крайний революционный радикализм и не считал насилие верным способом политического переустройства страны. При этом он был близок к революционным демократам, и прежде всего к Н. Г. Чернышевскому. Так, в 1864 г. он писал: «Нам хочется еще и еще раз повторить им, что мы... хотим вместе с ними работать над отысканием путей русского развития, над разъяснением русских вопросов» [7, т. 2, с. 198]. В развитии русского социализма А. И. Герцен скорректировал всё же свою позицию по поводу того,

что, как указывалось выше, Россия может перескочить те фазы, которые прошли европейские страны — он признал историческую закономерность капитализма как этапа развития, через который суждено пройти и России.

Но при этом А. И. Герцен был все же против насильственных революций. И не случайно надежды А. И. Герцена на мирное решение крестьянского вопроса вызвали возражения Н. Г. Чернышевского и других революционных социалистов. А. И. Герцен отвечал им, что Русь надо звать не «к топору», а к метлам, чтобы вымести грязь и сор, скопившиеся в России. Он писал в этой связи: «Мы расходимся с вами не в идее, а в средствах, не в началах, а в образе действия. Вы представляете одно из крайних выражений нашего направления... К топору мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора. Чем глубже мы всматриваемся в западный мир, тем больше растет у нас отвращение от кровавых переворотов... К метлам надо призывать, а не к топору! Восстания зарождаются и возрастают, как все зародыши, в тиши и тайне материнского чрева, им надобно много сил и крепости, чтоб выйти на свет и громко кликнуть клич... Призвавши к топору, надобно иметь организацию... план, силы и готовность лечь костями, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расходится? Есть ли все это у вас?» [5]. И такого «движения» он не видел в России, и поэтому он не считал нужным призывать «к топору», пока «останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора».

В те же годы после крестьянской реформы А. И. Герцен разрабатывал идею избрания и созыва всенародного бессловесного «Великого Собора» — Учредительного собрания для отмены крепостничества, узаконения пропаганды социалистических идей, законной борьбы против самодержавия. Если в 1855 г. идею Земского собора выдвигали только славянофилы, то к 1862 г. она зазвучала в самых разных выступлениях, адресах, статьях, прокламациях, листовках. В обстановке той поры, когда идеи народного представительства получили широкое распространение, участие лондонских изданий в обсуждении идеи Земского собора имело большое значение, так как во многом дополняло публикации легальной печати, ставя и рассматривая вопросы в более радикальной форме [8, с. 118]. А. И. Герцен в этой связи отмечал, что «каково бы ни было первое Учредительное собрание, первый парламент, мы получим свободу слова, обсуждения и законную почву под ногами». И именно с А. И. Герцена идея Учредительного собрания стала органической частью социально-революционной и демократической идеологии России [1, с. 121]. В дальнейшем, как известно, идея учредительного собрания будет вновь востребована в России, и в некоторой степени эта идея начинала воплощаться в жизнь в конце 1917 – начале 1918 гг.

Как представляется, есть основания полагать, что после вполне конкретных идей декабристов о политическом преобразовании России именно идеи А. И. Герцена стали следующим фундаментальным этапом развития общественно-политической мысли России, и в этом смысле особое место занимает разработанная им теория русского социализма, основными компонентами которой были признание особого по сравнению с западноевропейскими странами пути России к социализму; убеждение, что Россия более способна к социальной революции, чем эти страны; оценка сельской общины как зародыша социалистической организации и указания на те её качества, которые позволяют видеть в ней такой зародыш; утверждение, что освобождение крестьян с землёй должно стать началом, первым шагом социального преобразования России. При этом общественное переустройство, по А. И. Герцену, не должно было происходить насильственным путем. Особенностью теоретического общественно-государственного наследия А. И. Герцена является и то, что он формировал свою позицию, отталкиваясь от западного опыта, но, накладывая этот опыт на российскую действительность, он столкнулся с другими идейными течениями — революционным радикализмом, с одной стороны, и либерализмом, с другой, и оказался чужд и тем, и другим, хотя и те, и другие во многом выросли на его идейном наследии.

Что касается формы государственного правления, то здесь А. И. Герцен отмечал, что представительная республика является переходным этапом от монархии к социальной республике, но, отдавая предпочтение демократическому режиму, делает оговорку, что и социальная республика может быть нравственно уничтожена, и для предупреждения этого в России необходимо политическое устройство страны основывать на нравственных традициях сельской общины. В этом смысле его идеи не нашли практического подтверждения. Но вряд ли в то время от А. И. Герцена следовало ждать подробного общественно-политического прогноза российского будущего, ведь А. И. Герцен позиционировал себя не как пророк, а как мыслитель, имевший свою точку зрения, в том числе по ряду вопросов не всегда однозначную; в частности, это касается национального фактора в развитии общества на социалистических началах [15]; определенный критицизм наблюдается и у современных авторов: В. К. Кантор указывает на то, что «Герцен был среди тех, кто своими идеями инициировал движение молодых радикалов, которые от его слов перешли к кровавым действиям. Остановить их ему уже не удалось» [12, с. 42].

Но в целом суждения А. И. Герцена, безусловно, носили позитивистский характер [2, с. 68], ибо создавали идейную основу для последующего более эффективного развития страны по многим направлениям, и в этой связи следует констатировать, что А. И. Герцен, как и декабристы, принадлежал к дворянским революционерам. Его интеллектуальному наследию отдавали должное не только в СССР, как обычно принято думать, но и в царской России, и особенно в последние годы её существования [16, с. 326]. Соответственно, общественно-государственные взгляды в немалой степени способствовали подготовке общественного сознания России к известным реформам либерального толка 1860-х гг., а в дальнейшем и к событиям начала XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берлин И. Александр Герцен и его мемуары // Вопросы литературы. 2000. № 2. С. 111–122.
2. Блохин В.В., Георгиева Н.Г. Александр Герцен в поисках мировоззрения // Казачество. 2022. № 4. С. 58–69.
3. Володин А. И. Герцен и русская социалистическая мысль XIX века. М.: Мысль, 1973. С. 39.
4. Герцен А.И. Письма из Франции и Италии (с того берега). М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. М., 2002. 408 с.
5. Герцен А.И. Предисловие к статье: Письмо из провинции // Колокол. 1860. 1 марта.
6. Герцен А.И. Россия // Утопический социализм: хрестоматия. М.: Политиздат, 1982. С. 151–152.
7. Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 12. С. 115–117.
8. Громова Л.П. История русской журналистики XVIII – XIX веков. СПб., 2003. 521 с.
9. Дрыжакова Е.Н. Герцен на Западе. СПб., 1998. 298 с.
10. Жамсаев М. Б. А. И. Герцен и история России // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. № 1. С. 17–22.
11. Исакова И.П. Французский революционаризм 1820–1860-х гг. в системе социально-политических воззрений А.И. Герцена: дис.... канд. ист. наук. М., 2007. 204 с.
12. Кантор В.К. Герцен: сочинение революционной ситуации в России // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2024. № 1. С. 12–42.
13. Машукова Е.Ю. О социализме А.И. Герцена // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2024. № 2. С. 59–74.
14. Пантин Н. К. А.И. Герцен: начало либерального социализма // Вопросы философии. 2006. № 3. С. 118–131.
15. Старков О.В., Упоров И.В. Теория государства и права: учебник (3-е изд., перераб., и доп.). Москва, 2012. 370 с.

16. Строганов М.В. Памяти Герцена. На полях журнала «Русское богатство» // Литературный факт. 2020. № 4. С. 312–325.

17. Тихомиров В. В. Диалоги в книге А. И. Герцена "С того берега" // XIX Герценовские чтения. Л., 1966. С. 68–76.

18. Туниманов В.А. А.И. Герцен // История русской литературы. В 4 т. М., 1980. Т. 3.

Поступила в редакцию: 27.02.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Упоров И. В., 2026.